

ТИПОЛОГИК РОД КАТЕГОРИЯСИНИ ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА КИЁСЛАШ

Махмуджоновна Мехрибон Хуршедовна

Самарқанд давлат чет тиллар институти

Инглиз филологияси кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6725698>

Annotatsiya: Мазкур мақолада типологик род категориясини инглиз ва ўзбек тилларида қиёслаш бўйича мисоллар ва олимларнинг фикрлари келтириб ўтилган.

Kalit so'zlar: типологик род категорияси, парадигматика, суплетив, персонификация.

Типологик род категориясини аниқлашда, хайвон, парранда персонификация (шахслантириш ёки инсонлар хайвон, парранда, номларининг ўрнида қўллаш) масаллари катта роль уйнади.

She олмоши ишлатилаши, масалан: sun, time, love, anger, discorb, murder, river ва шу кабилар муж.родга кирувчи отлар.

Парадигматика деган сўз морфологик формалари мажхул морфемик вариантлар ситемаси тушунилади. Парадигматика сўз формаларининг парадигматик бирлиги, бўлиб, тип бирликлари системасини қарама-қарши қўйиш жараёнидир. Ўзбек тилида от ва олмошларининг парадигмалари бир хил келишик қўшимчасини иштирокида ясалади:

Одам	мен
Одамнинг	менинг
Одамни	мени
Одамга	менга
Одамда	менда
Одамдан	мендан

Парадигманинг турларига қўйдагилар киради:

1) кўплик формасини ясовчи морфемага ўзак қўшилади. Масалан:

Boy's-boys

бола (лар)- болалар

2) айрим олошларнинг кунлиги суплетив усулда ясалади:

I-we, мен-биз ва бошқалар. What ? Нима ? сўроқ олмошлари ёрдамида трансформация кирмоқчи бўлинса ўша структуранинг ўзидан фойдаланиб who? ўрнига What? олмошнинг Ким? Ўрнига нима? Олмош ва морфеманинг анализи берилади. Аффиксация, префикслар суффикслар ёрдамида сўз ёки сўз формалари яшаш демакдир. Хозирги инглиз тили учун асосан суффикслар ёрдамида сўз формалари яшаш ҳаракат олмошда:

(my) self (our)selves

(him)self (them)selves

персонафикация хатто конкрет ва мавҳум тушунчаларни билдирадиган ҳар хил семантик группага оид отлар учун ҳам хосдир. Масалан, boat (лодка). Ship (кема), steamer (корабль), nature, soul, night, liberty, mercy, country, England аёллар жинсига кирувчи отлар каби ишлатилиб, уларнинг ўрнига she олмоши ишлатилиши мумкин. Sun, time, ocean, love. Anger. Discord, murder, river ва шу кабилар мужской родга кирувчи отлар каби уларнинг ўрнида he олмоши ишлатилиши мумкин [1].

Аmmo бу отлардаги персонафикация юкорида кўрсатилганидек фақат шеъриятда, эртакларда ва масалларда махсус услуб сифатида ишлатилиши мумкин.

Персонафикация кўпроқ қуйидаги ҳолларда рўй беради :

1) тоғ, океан, бўрон, момақалди роқ, қуёш, қиш, ғазаб, уруш, ўлим, уйқу, каби сўзлар мужской роддаги he сўзи билан алмашинса;

2) муллик, содиқлик, табиат, ватан, мамлакат, сахийлик, умид, иқбол каби сўзлар she олмоши билан ишлатилади.

Инглиз ва ўзбек тилларидаги асосий фарқлардан бири инглиз тилида эга кишилик олмоши билан, аниқловчи эгалик олмоши билан, тўлдирувчи ўзлик олмоши билан ифодаланганида, иш-ҳаракат ёки процесс қайси жинс вакили томонидан бажарганини аниқлаш мумкинлигидадир. Масалан: He knew I'd blow his head off, - Al said from the kitchen. She was looking at him holding the glass and biting her lips. (E. Hemingway). Why did he kill himself, Daddy? (Ibid).

He goes to see her every day» (Ibid). Her husband had died when she was still a comparatively young woman and for a while she had devoted herself to her two just - grown children, who did not need her and were embarrassed at having her about to her stable of horses, to books, and to bottles (Ibid).

Агар ўзлик ва эгалик олмошлари кўпликда ишлатилса, реал род тушунчаси ифодаламайди. Масалан: herself-themselves.

Хозирги ўзбек тилида жинс категориясини фарқ қилиш анча қийин. Чунки ўзбек тилидаги кишилик, ўзлик ва эгалик олмошларида жинс дифференцицияси йўқ. Ўзбек тилида фақат шахс номлари қўлланганидагина жинс категориясини қисман фарқлаш мумкин. Масалан:

Анвар китоб уқияпти

Салима китоб уқияпти

Баъзи суффикслар воситасида ўзбек тилидаги жинс категориясини аниқлаш мумкин. Масалан :

Турсуной келди.

Қундузхон аспирантурада ўқийди.

One another олмошнинг предлогли формалари:

Oral communication has been one of the chief tools men have used to learn from one another, to cooperate with one another, and consequently to live with one another (Jack G. Mc. Aubey). It was only the day before that we had met for the first time and been immediately attracted to one another.

Freddy Malins beat time with his pudding-fork and the singers turned towards one another, as if in melodious conference, while they sang with emphasis (J. Joyce). One another аниқ артикль билан ишлатилиши мумкин. Бундай ҳолларда another олмоши other формасига ўтади, чунки another формасининг ўзи аниқ артикли билан otherнинг қўшилишдан ясалган. Бу конструкция ҳам предлогли ва предлогсиз бўлади :

Roy and the dog were now up, the one shouting questions, the other barking (B. Show).

One + предлог + another бирикмаси ёрдамида ҳам биргалик маъноси ифодаланади :

Kemp sat listening and then began peering cautiously out of the three windows one another . (Wells).

Бу конструкциялар ҳам эгалик келишиги маркери -s билан ишлатилиши мумкин:

He talked a great deal in a raucous voice, and he and Chaplin capped one another's stories ... (W.S. Maugham).

Биргалик маъноси бошқа усул билан ҳам яъни кайтариш воситасида ҳам ифода этилади:

Even at one time I loved a Russian woman, and she me (R.W. Fox).

Биргалик маъносининг ифодаланиши, инглиз тилида биргалилик маъноси асосан together сўзи ёрдамида ифода этилади. Баъзи ҳолларда together тушиб қолиши ҳам мумкин [2].

Together сўзининг иштирок этиши ёки этмаслигига кўра умумийлик маъносини билдирувчи конструкциялар белгиланган ёки белгиланмаган бўлиши мумкин.

Белгиланган умумийлик конструкциялари. Бу конструкция together маркери воситасида ясалади:

He had Teddy approached the door together, with intent faces. (Wells). We will work together !

Now and then the dogs came hurling together until they almost touched his feet ... (H.E. Bates)

They consulted together by the desk....But they turned away together, walking down the long gallery as if in debate, the short, bullnecked man with the beard bringing up the rear like some grotesque goblin page. «I must apologize for everything I said about the Captain», he said to the priest as they drifted together towards the door

Both олмоши билан ясалган конструкциялар ҳам биргаликни ифодалайди :
Both of them kissed Gabriel's wife, she must be perished alive

One олмоши билан ифодаланган эга фақат бир шахсга эмас, барча шахсларга қаратилган булиши ҳам мумкин :

One could not throw away the past like a drown tooth.

Nobody was absent (Norris)

No one was at home (Ch.Dickens).

Nobody can ride him for a long time (J. Steinbeck).

Nothing had been taken from the dead man's pocket's (C. Doyle).

No one was happy ... No one know who belonged to the Avenging Angels
(Ibid)

Эганинг it сўзи билан ифодаланиши. It сўзи эга булиб келганда у ҳам предмет, ҳам жонли нарсаларни ифодалаши ёки ҳеч нарсани ифодаланганда шахсли эга (шахсни кўрсатувчи эга - a national subject) ҳеч нарсани ифодаламаганда формал эга (A formal subject) ҳисобланади. [3]

It -шахсли эга. It III шахс бирликдаги предмет ёки шахсни билдириб, ўзбек тилидаги у олмошига тўғри келади:

But the master of the house was not George Meadows : it was his mother

It предмет ва шахсни ифодалаб, ўзбек тилига кўрсатиш олмоши воситасида таржима килинади : “Who is knocking ?”

“It is me”. It - формал эга. It формал эга бўлиб келганда шахс, предметни ифодаламайди.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Gordon E. M , Krilova I. P , A grammar of present day English. — М.: Высшая школа, 1980. - 335 p.
2. Ирискулов М. Тилшуносликка кириш. –Тошкент: Ўқитувчи, 1992. 256б.
3. Ilyish B. - The structure of Modern English. - Л.: Наука, 1971. – 368 p.
4. Nabiyev, A. I. (2022). THE CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF SYNTACTIC STRUCTURES: THE HISTORY OF THE ISSUE.
5. Asadov, R. M. (2016). SYNTACTIC VALENCY ON THE EXAMPLES OF SYNTAXEME ANALYSIS OF TRIVALENT ELEMENTS IN THE POSITION OF NON-NUCLEAR APPOSITIONAL PREDICATING COMPONENTS (NAP2). of Chelyabinsk State University, (9), 33.